

QIZIQISHNI TARBIYALASH: AKADEMIK QIYINCHILIKLAR SHAROITIDA TALABALARDA TURLI KASBLARGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH

¹Jalilov Anvar Abdulloyevich, ²Jahonova Gulruh Jamshidovna, ³Rustamov Anvar
Normamatovich

¹Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti(PhD), ^{2,3}Navoiy davlat pedagogika instituti 2-kurs
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518474>

Annotatsiya. Maqolada akademik darslarni real dunyo ilovalari bilan bog'lashda kontekstual ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. O'qituvchilar turli kasblar doirasidagi fanlarning amaliy ahamiyatini ko'rsatish orqali o'quvchilarning tushunish va faolligini oshirishlari mumkin.

Bundan tashqari, izoh akademik qiyinchiliklarni yengishda interfaol ta'lim tajribasining ahamiyatini ta'kidlaydi. Amaliy mashg'ulotlar, guruh muhokamalari va multimedia resurslari orqali o'qituvchilar turli kasblarni chuqurroq o'rganish va tushunishga yordam beradigan dinamik sinf muhitini yaratadilar.

Shaxsiylashtirilgan izlanish ham o'quvchilarning qiziqishini oshirishning asosiy elementi sifatida ta'kidlangan. O'z-o'zini o'rganish va turli xil kasblar bilan tanishish uchun imkoniyatlar yaratib, o'qituvchilar talabalarga o'zlarining ehtirosi va intilishlarini o'rganishga imkon beradi.

Qiziqishni shakllantirish katalizatori sifatida namuna olish va murabbiylikning roli o'rganiladi. Talabalarni muvaffaqiyatli mutaxassislar bilan tanishtirish va yo'l-yo'riq ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarni ilhomlantiradi va o'z imkoniyatlariga ishonch hosil qiladi.

Nihoyat, maqola talabalarda chidamlilikni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Akademik qiyinchiliklarga duch kelish muqarrar, ammo o'sish tafakkurini targ'ib qilish va sa'y-harakatlarni nishonlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarni o'zlarini sabr-toqat qilish va izlanish sayohatlarini davom ettirishga undaydigan muhit yaratadilar.

Umuman olganda, ushbu maqola talabalarda turli kasblarga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish jarayoni haqida qimmatli tushunchalarni beradi, o'qituvchilarga ularni qo'llab-quvvatlash va martaba yo'lini bajarish yo'lidagi akademik qiyinchiliklarga yo'naltirish uchun amaliy strategiyalarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, kasb, matematika, dars.

Ta'lim muhitida o'quvchilarning turli kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ayniqsa qiyin darslar paytida, juda katta vazifa, lekin eng muhimi. O'qituvchilar sifatida bizning vazifamiz bilim berishdan tashqarida; u o'quvchilarni martaba orttirishga undaydigan qiziqish va ishtiyoqni o'z ichiga oladi. Qiyin dars jarayonlarida qiziqishning shakllanish dinamikasini tushunish talabalarni kashfiyot sayohatiga ilhomlantiradigan va jalb qiladigan samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Qiyin dars jarayonlarini boshqarish:

Qiyin dars jarayonlari ko'pincha o'quvchilarning faolligi va qiziqishlarini shakllantirish yo'lida to'siq bo'lib xizmat qiladi. Murakkab yoki ahamiyatsiz deb hisoblangan mavzular

ishtiyoni susaytirishi va potentsial martaba yo'llarini o'rganishga to'sqinlik qilishi mumkin. Biroq, o'sish va ilhom uchun imkoniyatlar aynan mana shu qiyinchiliklar ichida.

1. Kontekstga aloqadorlik: Qiyin darslar sharoitida o'quvchilarda turli kasblarga qiziqishni shakllantirishning birinchi bosqichi kontekstli aloqadorlikni o'rnatishdir. O'qituvchilar mavzuning amaliy ahamiyatini ko'rsatib, mavhum tushunchalar va real dunyo ilovalari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishlari kerak. Turli kasblar doirasidagi darslarni kontekstga solib, o'qituvchilar o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy yo'llari bilan aniq bog'lanishni ta'minlaydi.

2. Interaktiv ta'lim: O'quvchilarni interfaol ta'lim tajribasi orqali jalb qilish qiyin darslarda qiziqishni saqlab qolish uchun zarur. Amaliy mashg'ulotlar, guruh muhokamalari va multimedia resurslarini o'z ichiga olish qiziqishni uyg'otadigan va chuqurroq tushunishga yordam beradigan dinamik sinf muhitini yaratadi. Interaktiv ta'lim nafaqat murakkab mavzularni yanada qulayroq qiladi, balki har qanday kasbda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Shaxsiylashtirilgan tadqiqot: Talabalarning xilma-xil qiziqishlari va intilishlarini hisobga olgan holda, o'qituvchilar turli kasblarni individual ravishda o'rganishga yordam berishlari kerak. Tadqiqot loyihalari yoki martaba izlanish topshiriqlari kabi o'z-o'zini boshqarish uchun imkoniyatlarni taqdim etish talabalarga o'zlarining ehtirosi bilan mos keladigan sohalarni o'rganishga imkon beradi. Talabalarga shaxsan ularga mos keladigan kasblarni o'rganishga imkon berish orqali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim yo'llariga egalik qilish va sarmoya kiritish tuyg'usini uyg'otadilar.

4. O'rnak olish va murabbiylik: Talabalarni turli kasblardan namunalar va murabbiylar bilan tanishtirish ularning qiziqishlarini shakllantirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mehmon ma'ruzachilar, bitiruvchilar panellari yoki murabbiylik dasturlari turli martaba haqiqatlari haqida qimmatli tushunchalarni taklif qiladi, talabalarni ilhomlantiradi va ularga yo'l-yo'riq va yordam beradi. Shaxslarning o'zlari xohlagan kasblari bo'yicha tajribalari va muvaffaqiyatlariga guvoh bo'lish o'quvchilarning o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va ularni o'z maqsadlariga tinimsiz intilishga undaydi.

5. Murakkablikni rag'batlantirish: Nihoyat, qiyin dars jarayonlarida o'quvchilarda qiziqishni rivojlantirishda chidamlilikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Muvaffaqiyatsizliklarga duch kelish va murakkab tushunchalar bilan kurashish o'rganishning o'ziga xos jihatlari bo'lib, o'qituvchilar qat'iyatlilik va chidamlilikni rag'batlantiradigan o'sish tafakkurini rivojlantirishlari kerak. Natijalarni emas, balki harakat va taraqqiyotni nishonlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarni to'siqlarni engib o'tish va turli kasblarni o'rganishni davom ettirish uchun kuchga ega bo'lgan muhitni yaratadilar.

Xulosa:

Murakkab dars jarayonlarida o'quvchilarda turli kasblarga bo'lgan qiziqishni shakllantirish dinamik va ko'p qirrali yo'l bo'lib, strategik yo'l-yo'riq va pedagoglardan tinimsiz yordamni talab qiladi. Darslarni kontekstualashtirish, interfaol ta'limni targ'ib qilish, shaxsiy tadqiqotlarni osonlashtirish, namuna va murabbiylarni taqdim etish va chidamlilikni rag'batlantirish orqali o'qituvchilar talabalarni o'zlarining ehtirosini kashf qilishlari va mazmunli martaba izlashlari uchun ilhomlantirishlari mumkin. Oxir oqibat, talabalarning qiziqishini shakllantirishga investitsiya qilish nafaqat ularning ta'lim tajribasini boyitadi, balki ularni doimiy ravishda rivojlanib borayotgan professional landshaftda muvaffaqiyatga erishish uchun vositalar va motivatsiya bilan jihozlaydi.

REFERENCES

1. Klements, D.H. (2007). O'quv dasturlari bo'yicha tadqiqotlar: "Tadqiqotga asoslangan o'quv dasturlari" uchun asos. Matematik ta'lim bo'yicha tadqiqotlar jurnali, 38(1), 35-70.
2. Diefes-Dux, H. A. va Bowman, K. J. (2013). Muhandislik talabalarida kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish: uzunlamasına o'rganish. Muhandislik ta'limi jurnali, 102 (2), 239-262.
3. Fortus, D., Krajcik, J., Dershimer, R. C., Marks, R. W. va Mamlok-Naaman, R. (2004). Dizaynga asoslangan fan va talabalarni o'rganish. Fanni o'qitishda tadqiqot jurnali, 41(10), 1081-1110.
4. Leung, A. va Mohiyiddin, C. (2018). Uch o'lchovli geometriyani o'rgatishdagi muammolar: O'qituvchilarga tayyorgarlik ko'rish. Fan va matematika ta'limi xalqaro jurnali, 16(2), 285-305.
5. Smit, J. P., diSessa, A. A. va Roschelle, J. (1993). Qabul qilingan noto'g'ri tushunchalar: o'tish davridagi bilimlarning konstruktiv tahlili. Journal of Learning Sciences, 3(2), 115-163.
6. Stinson, D. V. (2004). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matematikaga tayyorlash: o'quvchilar nimani o'rganadilar? Matematik xatti-harakatlar jurnali, 23 (3), 319-337.
7. Strutchens, M. E., Martin, T. S., Barger, R. L., Bekker, J. R. va Muso, L. E. (2011). Matematik manipulyativ materiallarni nima samarali qiladi? Miqdoriy tahlil natijalari. Maktab fanlari va matematika, 111(2), 78-89.
8. Tritz, J. va Klahr, D. (2003). Amaliy mashg'ulotlar nima uchun etarli emasligi haqida "amaliy" tushuntirish: Kompyuter simulyatsiyalarining fanlarni o'qitishga ta'sirini tushunish. O'quv fanlari xalqaro konferensiyasi materiallarida (70-77-betlar). Ta'limda hisoblashni rivojlantirish assotsiatsiyasi.
9. Zachariades, T. va Olympiou, G. (2016). O'rta ta'limda 3D geometriyani o'qitish va o'rganish: empirik tadqiqotlarni ko'rib chiqish. Xalqaro fan va matematika ta'limi jurnali, 14(6), 1167-1191.